

Análisis de la red social Twitter para la evaluación de aplicaciones móviles de entrega durante la pandemia COVID-19 en Ecuador

*Eduardo Ortiz
Escuela Superior
Politécnica del Litoral
Guayaquil-Ecuador
leortiz@espol.edu.ec*

*Vielka Villavicencio
Escuela Superior
Politécnica del Litoral
Guayaquil-Ecuador
vvvilla@espol.edu.ec*

*Rodrigo Saraguro
Escuela Superior
Politécnica del Litoral
Guayaquil-Ecuador
rasarag@espol.edu.ec*

*Ana Carrión
Escuela Superior
Politécnica del Litoral
Guayaquil-Ecuador
anabcarr@espol.edu.ec*

*Kevin Concha
Escuela Superior
Politécnica del Litoral
Guayaquil-Ecuador
kaconcha@espol.edu.ec*

Abstract—*El gran impacto de las aplicaciones delivery durante la pandemia COVID-19 fue reflejado en el incremento de los comentarios de sus clientes mediante la red social Twitter. En los tweets los clientes manifiestan su agrado y desagrado respecto a la calidad de servicio recibida por parte de las empresas y colaboradores encargados de brindarlo. El experimento inicia con una recopilación de tweets, de los cuales obtuvimos 2214. Estos fueron sometidos a una limpieza, quedándonos así 1171 tweets, que finalmente fueron estudiados mediante una red neuronal para determinar la polaridad de los mismo. Es así como con una exactitud del 0.7650 de parte de la red neuronal se obtuvieron 493 tweets de polaridad positiva y 677 tweets de polaridad negativa, los cuales manifiestan la falta de trabajo por parte de las empresas para mejorar su servicio ante la adaptación de las medidas sanitarias para el COVID-19.*

Keywords— *COVID-19, Coronavirus, Twitter, Delivery, Cliente, Text Blob, GetOldTweets3, MLP, NLP, Glovo, Rappi, Uber Eats, ecommerce.*

I. Introducción

Desde el año 2015, la sociedad ecuatoriana comenzó a sumergirse en el mundo del comercio electrónico a través de las aplicaciones de Delivery [1]. Las críticas acerca de esta nueva forma de comercio se han visto reflejadas en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, entre otras. El comercio electrónico en el Ecuador incrementó un 59% sus usuarios a raíz de la pandemia; 13 de cada 100 internautas comenzaron a realizar compras por el Covid-19 usando el comercio electrónico(ecommerce). Uno de los canales de compras más usados son los teléfonos móviles a través de

sus aplicaciones, las compras aumentaron el ecommerce en un 44% durante la pandemia antes mencionada. Los productos con mayor cantidad de compra fueron víveres y comidas ya preparadas; estas incrementaron en un 67% [2].

Debido la emergencia COVID, el gobierno ecuatoriano decretó el cierre del comercio en el país; esto afectó a 69.000 negocios que no pudieron trabajar. Los negocios tuvieron que cerrar o trabajar a medio tiempo con las nuevas disposiciones del gobierno. Entre los sectores más afectados se encuentra el comercio físico, manufactureras, agricultura, ganadería y pesca. Por otro lado, existen empresas que crecieron, como salud, alimentos y el comercio en línea [5]. Por lo cual, tuvieron que cambiar la forma de adjudicación de sus servicios o productos a la entrega a domicilio para no quedarse atrás en sus ventas.

Los resultados de los servicios de delivery se denotan en el número de empleados contratados de estas empresas, debido a la medida en la que aumenta la cantidad de empleados es proporcional al incremento del número de ventas registradas en los restaurantes que aparecen en las aplicaciones, además en las críticas y la valoración que los clientes otorgan a los servicios representan el crecimiento de la empresa encargada del servicio de delivery. Los comentarios de los clientes no llegan directo a las empresas de delivery para que puedan ser resueltas de manera directa, sino que son expuestas ante los ojos de todo el mundo mediante las redes sociales como Twitter, las cuales son las encargadas de difundir libremente opiniones y comentarios, positivos o negativos, sobre su experiencia como usuarios [3].

Este artículo evaluará la calidad de servicio delivery de las empresas: Glovo, Rappi y Uber Eats durante 5 meses de pandemia [4] analizando los comentarios de los clientes sobre sus servicios expuestos en la red social Twitter donde es capaz de expresarse libremente.

II. Revisión Literaria

El análisis de sentimientos con enfoque léxico es una técnica que las empresas han optado para conocer la opinión sobre sus productos y la preferencia de sus consumidores. Realizar la recopilación y análisis de estos comentarios, de forma manual no es viable debido al gran número de publicaciones que realizan las personas diariamente en las redes sociales. Por ende, el método basado en el análisis de sentimientos con enfoque léxico es el más usado para desarrollar esta tarea. Además, las redes MLP al estar formada por múltiples capas permiten resolver problemas que no son linealmente separables, permitiendo clasificar en categorías los tweets y encontrar la polaridad de estos.

A. Criterios que influyen en los comentarios de los clientes

Los criterios que influyen en los comentarios de los clientes son la fidelidad del cliente y la calidad de servicio. La fidelidad consiste en que a pesar de que haya productos alternativos con precios inferiores, el cliente sigue comprando por ser fiel a la marca de la empresa. La fidelidad del cliente es uno de los principales objetivos que tienen las empresas, especialmente la fidelidad de los clientes que usan aplicaciones móviles; gracias a la fidelidad, las empresas pueden sobrevivir al mercado competitivo. La calidad de servicio define la satisfacción de las necesidades de los clientes, este punto se logra cuidando todo en conjunto al personal y los demás involucrados en el proceso de cada empresa de delivery [6].

B. Método léxico

El método de enfoque léxico está asociado a la clasificación positiva o negativa de un texto, por lo cual con este enfoque se logra identificar el grado de satisfacción o insatisfacción del cliente lo cual está relacionado con las expectativas previas y las quejas posteriores a la compra, teniendo la posibilidad de adoptar una posición acerca de la compra. El análisis léxico se puede llevar a cabo desde diversos puntos de vista que son la semántica, la lexicología y la lexicografía. La semántica se ocupa en estudiar el significado de las palabras; la lexicografía es la técnica que organiza las palabras aportando la mayor información y la lexicología hace referencia a la lengua [11]. Bearden y Teel afirman que la intensidad del comportamiento del cliente es proporcional a su insatisfacción, por lo que las razones que causan la insatisfacción del cliente, cuando realiza una compra virtual difieren de las razones que posee cuando compra presencialmente; incluso siendo el mismo sujeto [7].

C. Red Neuronal

Las redes neuronales son un modelo computacional inspirado en el comportamiento biológico de las neuronas cerebrales, donde cada neurona está conectada entre sí. En esta relación, la generación de las primeras neuronas se multiplica por el valor de la salida de la neurona previa. Estos puntos de conexión aumentan o disminuyen la excitación de las neuronas adyacentes [12].

D. Modelo de Red

Mediante el diseño de una red neuronal de tipo Perceptrón multicapa; MLP (ver Figura 1 Modelo de red neuronal), se identifica la polaridad de los tweets (mensaje positivo o negativo). El texto del tweet se lo transforma a tokens y estos a su vez ingresan a una matriz para que la red neuronal sea capaz de entenderlos.

Figura 1 Modelo de red neuronal

III. Metodología

El proceso de análisis de datos está formado por fases de naturaleza iterativa [8], las cuales son mencionadas y explicadas en base a la investigación como detalla la siguiente figura.

Figura 2 Ciclo de datos

A. Recopilación de datos

En la primera fase se recolecta información de Twitter utilizando la herramienta GetOldTweets3[9], considerando los requisitos definidos como las palabras claves; Glovo, Uber Eats, Rappi, a su vez los nombres de las ciudades; Guayaquil, Quito, Ambato y Cuenca, a las cuales pertenecen los sujetos a estudiar y donde las empresas de delivery antes mencionadas dan cobertura. La muestra de tweets pertenece a 5 meses; desde marzo a julio del 2020, los retweets y respuestas también forman parte de este dataset. Se codifico un script en Python, el cual cuenta con 3 filtros definidos, los cuales son aplicados para cumplir los requisitos mencionados, los cuales se detallan en la Tabla 1 Filtro de datos.

Tabla 1 Filtro de datos

	GPS	Ciudad	Palabra clave
Filtro 1	X	X	X
Filtro 2		X	X
Filtro 3			X

B. Limpieza de datos

En la segunda fase se corrigen errores debido a tweets duplicados o con ideas incompletas. Se realizaron filtros para eliminar dichos tweets, que comprendían en la eliminación de usuarios que se reconocían como empresas de servicio/comercio que brindaban el servicio de delivery y tweets repetidos puesto que existían usuarios que volvían a retuitear su comentario.

C. Entrenamiento de Red

El entrenamiento de la red neuronal posee un comportamiento supervisado. Se utilizo un dataset de 1.600.000 de tweets (dataset de entrenamiento) que previamente ha sido etiquetado con la polaridad de cada tweet. La red neuronal fue entrenada con 50.000 tweets seleccionados aleatoriamente del dataset de entrenamiento, dividiéndose en 25.000 de cada polaridad, representadas como 0 y 1, negativa y positiva respectivamente, a su vez son divididos en base al principio de Pareto; la regla del 80/20, donde el 80% de tweets del dataset están enfocados para entrenar la red y el 20% restante sirven para verificar si la red ha aprendido de manera correcta. Se ha conseguido un 72% de precisión, la cual está demostrada en la Figura 3 y recíprocamente se obtuvo una perdida mínima de precisión de la predicción del 0.5% en cada época de entrenamiento, ver Figura 4.

Precisión de entrenamiento y validación

Figura 3 Precisión de la Red Neuronal

Perdida de entrenamiento y validación

Figura 4 Pérdida de la Red Neuronal

D. Análisis de datos mediante el uso de la Red Neuronal

La codificación usada es one-hot, la misma consiste en la codificación de la palabra como un vector donde la posición correspondiente a la palabra contiene un 1 y las demás posiciones un 0; se genera una matriz booleana (corpus) con respecto a los tokens, esto fue posible mediante el uso de la función `to_categorical` de Keras. Finalmente, la red que se implementó tiene como entrada una matriz $M[n, m]$, donde n representa la cantidad de tweets y m representa la cantidad de tokens que han sido generados, la cual pasa por el corpus, obteniendo dos salidas en la última capa donde se usará una función de activación de tipo Softmax, que nos devolverá una distribución de probabilidad entre las dos salidas (una para la positiva y otra para la negativa), indicándonos cuál es la probabilidad de que corresponda a cada una de las dos clases.

En la fase más fundamental, se da inicio al uso de las redes neuronales junto a los datos procesados, organizados y limpios. Primero, los tweets son ingresados en la red neuronal convolucional [10], la cual define la polaridad de cada tweet; positiva y negativa. Finalmente, con el dataset de los tweets recopilados se podrá definir resultados y realizar conclusiones de la investigación.

IV. Resultados

A partir de la metodología se recopilaron 2214 tweets de la etapa A (dataset de validación), los cuales después de la etapa B se redujeron a 1171 tweets. Los tweets limpios fueron analizados mediante la red neuronal en la etapa D para obtener su polaridad. En la etapa E los tweets son clasificados según su polaridad con un total de 493 tweets de polaridad positiva y 677 tweets de polaridad negativa. En la Tabla 2, Figura 5 y Figura 6 se puede ver detalladamente la cantidad de tweets según su empresa, mes y polaridad.

Tabla 2 Tweets por empresas de delivery

Empresas	Tweets con Polaridad Positiva	Tweets con Polaridad Negativa
Glovo	280	388
Uber Eats	84	157
Rappi	130	132

Figura 5 Tweets positivos

Figura 6 Tweets negativos

Se puede inferir que todas las empresas estudiadas han obtenido más tweets con polaridad negativa que con polaridad positiva. Glovo ha sido el servicio delivery más usado y aceptado en las 3 ciudades estudiadas, además es el servicio delivery más criticado. Glovo no dejó de un lado el

marketing digital ya que de los 1043 tweets basura obtenidos en la etapa B, 782 de los tweets eran tweets publicitarios hablando de sus restaurantes, promociones, horario de atención y medidas a tomar. Uber Eats ocupa el segundo lugar con un total de 157 tweets con polaridad negativa, durante el mes de mayo recibe el máximo de tweets con polaridad positiva durante los 5 meses seleccionados.

Polaridad de Tweets

Figura 7 Polaridad de las Empresas Delivery

Los 1171 tweets del dataset de validación antes de ser usados en la red neuronal fueron traducidos al idioma inglés, debido a que la red neuronal fue entrenada dataset de entrenamiento, el cual está en idioma inglés [13]. El conjunto de datos de tweets y polaridades obtenido mediante el uso de la red neuronal cuenta con una exactitud por encima del 70% que demuestra que la funcionalidad de la red neuronal no produce un sobreajuste; la red neuronal podrá predecir la polaridad de nuevos tweets.

La red neuronal presenta una medida de exactitud del 0.7650, indica que tan bien el clasificador binario identifica correctamente la polaridad, en este caso se logra una buena predicción en el 76.50% de los tweets en el entrenamiento de la red. Además, la red neuronal presenta una medida de precisión del 0.7244, medida que indica que un tweet tiene una polaridad correspondiente, en este caso el 72.44% de los tweets junto a su polaridad son correctos, sabiendo que existe un 27.56% de tweets que puedan producir un falso positivo.

La polaridad reflejada de manera global es negativa (ver Figura 7 Polaridad de las Empresas Delivery), pudiendo recalcar que falta más trabajo por parte de las empresas para mejorar su servicio ante la adaptación de las medidas sanitarias para el COVID-19.

V. Discusión

En el presente estudio se denotó que el análisis de los tweets en la red social Twitter, la mayoría de estos fueron de polaridad negativa. Se observó que a pesar de que una empresa incrementa la cantidad de tweets positivos de manera recíproca la cantidad de tweets negativos aumento pudiendo observarse una relación lineal entre ambos factores.

El análisis de la polaridad de los tweets antes mencionados y la forma en la que fueron procesados no es la más optima, puesto que en la traducción al idioma Ingles existe la posibilidad que ciertas características se hayan perdido.

VI. Recomendaciones

La comunidad hispanohablante debe y necesita un dataset con el cual sea capaz de entrenar cualquier tipo de red neuronal para NLP ya que no existe un dataset que ofrezca las características necesarias para la implementación correspondiente, al final de este estudio se proveerá el dataset obtenido en los meses analizados a las personas interesadas que lo necesiten como un apoyo a la comunidad y a la formación de un medio para estudios futuros.

VII. Conclusiones

En la investigación se ha estudiado 1171 tweets, de los cuales la diferencia entre los tweets positivos y tweets negativos no sobrepasa el 10% por ende se puede inferir que la gente no está conforme en su totalidad debido a factores de las empresas de delivery como el tiempo de entrega, calidad del servicio, confiabilidad de la empresa. Los clientes se dan cuenta de la necesidad que viven en la actualidad y por eso terminan utilizando por necesidad el servicio que brindan estas empresas. Por último, el COVID-19 fue una oportunidad para el comercio electrónico en Ecuador, un ejemplo claro es la evolución de Rappi y gran adaptación a pesar de su poco tiempo en el mercado.

Referencias

- [1] F. Dall'Oste, "Startups y delivery: el negocio de no movernos de casa", Sedici.unlp.edu.ar, 2020. [Online]. Available: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/71815>. [Accessed: 18- Jul- 2020].
- [2] L. Ottati, A. Portalanza, S. Dakduk and R. Dicarlo, "Transacciones electrónicas en Ecuador durante el Covid-19. Guayaquil, 2020, pp. 5-14[Online]. Available: <https://cece.ec/wp-content/uploads/2020/06/Transacciones-electronicas-en-Ecuador-durante-el-Covid19.pdf>. [Accessed: 20- Jul- 2020].
- [3] J. Kietzmann, K. Hermkens, I. McCarthy and B. Silvestre, "Social media? Get serious! Understanding the

functional building blocks of social media", Business Horizons, vol. 54, no. 3, pp. 241-251, 2011. Available: 10.1016/j.bushor.2011.01.005 [Accessed: 21- Jul- 2020].

[4] "Se registra el primer caso de coronavirus en Ecuador – Secretaría General de Comunicación de la Presidencia", Comunicacion.gob.ec, 2020. [Online]. Available: <https://www.comunicacion.gob.ec/se-registra-el-primer-caso-de-coronavirus-en-ecuador/>. [Accessed: 23- Jul- 2020].

[5] "El impacto del Covid-19 en la economía tiene tres escenarios", Primicias, 2020. [Online]. Available: <https://www.primicias.ec/noticias/economia/impacto-covid-19-economia-escenarios/>. [Accessed: 24- Jul - 2020].

[6] F. Zhu and X. Zhang, "Impact of Online Consumer Reviews on Sales: The Moderating Role of Product and Consumer Characteristics", Journal of Marketing, vol. 74, no. 2, pp. 133-148, 2010. Available: 10.1509/jm.74.2.133 [Accessed: 01- Aug- 2020].

[7] W. Bearden, R. Netemeyer and J. Teel, "Measurement of Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence". [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1086/209186>. [Accessed: 01- Aug- 2020].

[8] A. Dubey, "Twitter Sentiment Analysis during COVID19 Outbreak", SSRN Electronic Journal, 2020. Available: 10.2139/ssrn.3572023 [Accessed: 01- Aug- 2020].

[9] "GetOldTweets3", PyPI. [Online]. Available: <https://pypi.org/project/GetOldTweets3/>. [Accessed: 01- Aug- 2020].

[10] D. Bermejo Escobar and G. Vizcarra Aguilar, "Modelo basado en aprendizaje profundo para el análisis de sentimiento de tuits en español", Repositorio.unap.edu.pe, 2019. [Online]. Available: <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/12719>. [Accessed: 06- Aug- 2020].

[11] M. Guillamón, "Propuestas metodológicas para el estudio del léxico", Revistas.um.es, 1998. [Online]. Available: <https://revistas.um.es/estudiosromanticos/article/view/7941> 1. [Accessed: 19- Aug- 2020]

[12] R. Salas, "Redes neuronales artificiales", cloudfont.net. [Accessed: 20- Aug- 2020]

[13] M. Kazanova, "Sentiment140 dataset with 1.6 million tweets", Kaggle.com, 2017. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/kazanov/sentiment140>. [Accessed: 12- Aug- 2020]